

Міністерство освіти і науки України
Міністерство екології і природних ресурсів України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Географічний факультет,
кафедра раціонального використання природних ресурсів і
охорони природи
Департамент екології та природних ресурсів
Львівської обласної державної адміністрації

ПРИРОДНІ РЕСУРСИ РЕГІОНУ: ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ, РЕВІТАЛІЗАЦІЇ ТА ОХОРОНИ

Матеріали міжнародного наукового семінару
(Львів, 5–7 жовтня 2018 р.)

Львів – 2018

<i>Некос А. Н., Дементеева Я. Ю.</i>	
ДО ПИТАННЯ ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЛАНДШАФТІВ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ	248
<i>Некос А. Н., Медведєва Ю. В.</i>	
ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ ЯК ДЖЕРЕЛА ЗАБРУДНЕННЯ РОСЛИННОЇ ПРОДУКЦІЇ У МЕЖАХ УРБОСИСТЕМИ	251
<i>Некос А. Н., Проскуріна Д. Р.</i>	
ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН АКВАЕКОСИСТЕМИ ЧЕРВОНООСКІЛЬСЬКО- ГО ВОДОСХОВИЩА (БОРІВСЬКИЙ РАЙОН ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)	254
<i>Некос А. Н., Цюман О. О.</i>	
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ В СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА	257
<i>Некос А. Н., Шеремет К. О.</i>	
МОНІТОРИНГ ВМІСТУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ҐРУНТІ (СЕЛО КАРА- ВАН НОВОВОДОЛАЗЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ)	260
<i>Nijnik M., Miller D., Barlagne C., Price M., Bryce R., Valero D., Sarkki S., Melnykovych M.</i>	
A ROLE OF SOCIAL INNOVATION IN LINKING ECOLOGICAL SUSTAINABILITY WITH RURAL DEVELOPMENT OBJECTIVES IN MAR- GINALISED MOUNTAIN AREAS	264
<i>Ободовський О. Г., Почаєвець О. О., Кривець О. О.</i>	
ВИЗНАЧЕННЯ ПРИДАТНИХ ДО ВИКОРИСТАННЯ ДІЛЯНОК РІЧОК З УРАХУВАННЯМ ТЕРИТОРІЙ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ В МЕЖАХ РЕГІОНУ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ	266
<i>Овчаренко А. Ю., Залюбовська О. В.</i>	
МОЖЛИВОСТІ АВТОМАТИЗОВАНОЇ ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ ПОТРЕБ МОНІТОРИНГУ І ОХОРОНИ ЛАНДШАФТІВ З ВИКОРИСТАННЯМ КОСМІЧНИХ ЗНІМКІВ НА ПРИКЛАДІ ТЕРИТОРІЇ НПП «СЛОБОЖАНСЬКИЙ»	271
<i>Пандяк І. Г.</i>	
СТАЛИЙ РОЗВИТОК ГОТЕЛЬНОЇ ІНДУСТРІЇ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ	275
<i>Alicja Fischer, Józef Partyka</i>	
EDUCATION IN OJCÓW NATIONAL PARK	280
<i>Перхач О. Р.</i>	
ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ ВОДОСХОВИЩ ТА СТАВКІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ	282
<i>Пилипович О. В., Кричевська Д. А.</i>	
КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ ТЕРИТОРІЇ ПАСМОВОГО ПОБУЖЖЯ	287
<i>Питуляк М. Р., Базан М.</i>	
ОСОБЛИВОСТІ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ У КРЕМЕНЕЦЬКОМУ РАЙОНІ	292

A ROLE OF SOCIAL INNOVATION IN LINKING ECOLOGICAL SUSTAINABILITY WITH RURAL DEVELOPMENT OBJECTIVES IN MARGINALISED MOUNTAIN AREAS

Nijnik M., Miller D. Barlagne C.

*The James Hutton Institute, Craigiebuckler
Aberdeen, United Kingdom (UK)*

Price M., Bryce R., Valero D.

*The Centre for Mountain Studies, Perth College, University of the
Highlands and Islands, UK*

Sarkki S.

University of Oulu

Finland

Melnykovich M.

Ukrainian National Forestry University

Ukraine

Considerable changes have occurred in marginalised mountain areas in Europe: social, including demographic (e.g. workers leaving, retired people moving in); economic (renewable energy, tourism development) and environmental (e.g. driven by climatic change). Some mountain regions require strategies for watershed management, risk prevention (e.g. alleviate floods, windfalls, soil erosion) and the preservation of biological, landscape and cultural diversity. For example, the decline of agriculture in some localities affects cultural landscapes through land abandonment. In other places, small private enterprises intensify wood production, e.g. for using biomass for energy. An expansion of small businesses (e.g. tourism, infrastructure or wind/hydro power), new social enterprises and social entrepreneurship (e.g. health care or renewable energy) and new activities (e.g. mountain biking or ridings) may support sustainable economic growth. However, some changes may create environmental and social challenges to upland ecosystems and may, at times, threaten the provision of their services.

The most recent developments raise significant questions for scientists and practitioners: What are marginalised rural areas? How do people see their future? What are the pathways to

change? What are the dominant public attitudes concerning sustainable rural development? What policies can be designed and operationalised using socially innovative tools, strategies and adaptive management practices?

The ecosystem services obtained from marginalised mountain areas are diverse and distinctive. However, the provisioning services of ecosystems may be economically non-competitive in wider markets due to the physical isolation of regions; while topographic difficulties increase timber harvesting and processing costs, especially in small-scale operations. Mountain regions are often considered as 'marginalised'; and upland communities may have inadequate access to important decision-making fora. However, there are good examples (e.g. of community forests and social innovations) that represent positive models of governance systems (including multi-level governance) that should be investigated and reinforced.

This paper seeks to contribute to an improved understanding of marginalised rural areas in view of wider benefits these areas can offer for both the environment and people. The research contributes to the development of a better understanding of: (i) human-environment interactions pertaining to social-ecological systems (SES), which is considered to be crucial for designing innovative responses to address contemporary challenges in marginalised mountain areas and enhance the resilience of SES; (ii) the perception of pathways to change by relevant stakeholders to suggest on tools and strategies to improve the SES and the resulting well-being outcomes; (iii) diverse development trajectories of SES, with identification of management options, policies or institutional arrangements, and responses (e.g. social innovations), to assist in overcoming challenges and achieving the sustainability of SES at a local scale.

The findings from a pilot study indicate that deliberative governance systems can enhance collective agreement (hierarchically, inter-sectorally and spatially) on: (i) how to achieve desirable trade-offs between non-marketed and provisioning ecosystem services in a locality, and across the territory, and (ii) which strategies, policy instruments and management tools to use to

promote a more sustainable delivery of the ecosystem services. They suggest that participatory decision-making processes and collaborative networks, involving scientists and other relevant stakeholders, can assist in the development of a better understanding of the drivers and pathways of change, and demonstrate how these drivers may affect marginalised rural areas and local communities residing in these areas. The results offer some useful insights into innovative responses to addressing the challenges faced by marginalised mountain areas, in particular, through the development of a better understanding of social innovation and linked novel governance mechanisms, specifically in the context of rural development; and, the advancement and co-production with relevant stakeholders of the knowledge of success factors and the subsequent enhancement of social innovations on the ground.

Acknowledgement: We would like to thank the Scottish Government who supported this research through their Rural Affairs and the Environment Strategic Research Programme and the European Commission for support of the project on Social Innovation in Marginalised Rural Areas (SIMRA) provided from the European Union's Horizon 2020 Research and Innovation Programme under Grant Agreement No 677622. We are grateful to colleagues from Scotland and the SIMRA project for their comments on an earlier draft.